

BAUMAN Zygmunt, *Stranieri alle porte*, trad. Cupellaro Marco, Bari, Laterza, 2016

Zygmunt Bauman, nato nel 1925, sociologo polacco di origini ebraiche, riparato nella Polonia sovietica durante la II Guerra Mondiale, ha insegnato sociologia all'Università di Leeds in Inghilterra, interessandosi di sociologia del lavoro, totalitarismi, passaggio dalla modernità alla post-modernità e conseguenti questioni etiche.

Il volume *Stranieri alle porte* espone le riflessioni dell'autore sui fenomeni migratori contemporanei e sui processi collettivi che tali migrazioni alimentano.

Le migrazioni di massa sono elemento strutturale della modernità: le società moderne da sempre registrano persone *in esubero* e *localmente inutili* per il grado di sviluppo economico e persone *localmente inaccettabili* per intervenute trasformazioni sociali e politiche.

Anche le crisi migratorie odierne originano da queste motivazioni, cui però si aggiungono le conseguenze di destabilizzazioni politiche e militari sostenute negli anni dalle potenze occidentali nell'intera regione mediorientale.

I flussi migratori determinano un'apparentemente inconciliabile duplice reazione nei luoghi di destinazione: se da un lato incontrano il favore di imprenditori in cerca di manodopera a basso costo e dalle capacità redditizie, dall'altro acuiscono la percezione di insicurezza di ampi strati della popolazione.

Questi ultimi, già esposti alla precarizzazione della propria situazione economico sociale e ad un futuro incerto, vedono nei migranti, con il loro bagaglio di miseria e diritti fondamentali negati, la personificazione delle minacce più cupe che incombono sulle proprie esistenze.

I migranti, vittime collaterali della globalizzazione, divengono, nell'immaginario collettivo, avanguardia di quelle forze che attentano il già fragile benessere conquistato.

Paradossalmente, rileva Bauman, il loro materializzarsi nel *nostro* tessuto urbano, senza una causa direttamente riconducibile alla *nostra* determinazione in tal senso, né la possibilità di un *nostro* controllo sul fenomeno, ha esasperato la percezione del crollo di un ordine in cui i nessi di causa-effetto siano prevedibili e governabili.

La *normale* diffidenza verso lo straniero è amplificata dal contemporaneo disagio di una collettività che, marginalizzata e sfaldata dalla globalizzazione, ritrova coesione nel percepirsi *relativamente* benestante rispetto ad una massa di persone, i migranti, ancora più reietta.

La classe politica, incapace di offrire ai propri elettori soluzioni adeguate a reali problemi di scarsità lavorativa, di assenza di opportunità di crescita nella scala sociale, se non di vera e propria retrocessione, fino alla negazione di dignità, trova nel fomentare le ansie da *panico da migrazione* dei propri concittadini la linfa che assicura il proprio mantenimento al potere.

Adottando la tattica delle separazioni e delle linee di demarcazione fra il *noi* e il *loro*, i governanti alimentano quell'atmosfera di emergenza, quasi di assedio, che giustifica l'emergere della figura di un uomo o di una donna forte.

La *securitizzazione* del fenomeno migratorio offre loro l'opportunità di dirottare quell'ansia, derivante da paure diffuse e indefinite, verso un nemico individuato e tangibile, contro cui è più agevole dimostrare di poter agire.

La riduzione del fenomeno migratorio a problema di sicurezza nazionale, ancora, ha come effetto non secondario l'*adiaforizzazione* del tema dei migranti, cioè la tacitazione preventiva di ogni valutazione morale che possa assalire coloro che, da spettatori, assistono alla sofferenza inflitta da politiche migratorie repressive sui soggetti che le subiscono.

Queste strategie, premianti nel breve termine, potrebbero tuttavia rivelarsi estremamente pericolose nel lungo periodo e finire col favorire il perseguimento di obiettivi propri di organizzazioni terroristiche di matrice islamica, quali Al Qaeda e Daesh.

Infiammare i sentimenti antislamici in Europa, espone al risentimento e a forti discriminazioni le giovani generazioni seconde o terze di musulmani ivi residenti, fino a far loro interiorizzare l'insormontabilità del divario che li divide dai coetanei nativi.

La rescissione di ogni comunicazione interculturale e interreligiosa che favorisca una fattiva integrazione, potrebbe spingere quei giovani musulmani a valutare come preponderanti elementi di repulsione e di attrazione che li conducano a scegliere la causa terroristica come scelta di vita.

Lo stigma cui quei giovani sono esposti potrebbe generare in loro sentimenti ambivalenti, depressivi o di rivalsa, fino ad indurli, in taluni casi, alla spasmodica ricerca di un gruppo che li accetti e fornisca loro un'identità collettiva da difendere in opposizione a quelli che, nella loro disumanità, li hanno ingiustamente espulsi.

L'autore indica nella solidarietà fra gli uomini e nella pervicace ostinazione a portare avanti un dialogo continuo, nel rispetto reciproco, l'unica via per uscire dall'attuale crisi e disinnescare future deflagrazioni.